

Democracia y Derechos Humanos en Venezuela ante la Organización de Estados Americanos*

Jose Manuel Montilla Chacin**
Sofia Carolina Bracho Araujo***

Resumen

El propósito del presente trabajo de investigación es analizar los principios de democracia y respeto de los derechos humanos como requisito para la permanencia del Estado venezolano en la Organización de Estados Americanos, para lo cual se utilizaron entre otros autores a Diez (1984), Linares (1972), Ramírez (1999) y Nikken (2006). Por otro lado, dicho estudio es una investigación documental, con un diseño bibliográfico no experimental, a su vez la técnica de recolección de datos aplicados es el análisis documental, y el plan de análisis de datos se basa en la hermenéutica jurídica. Se obtuvo como resultado que los principios de democracia y respeto de los derechos humanos constituyen en la Organización de Estados Americanos, requisitos indispensables para la permanencia de cualquier Estado, incluyendo al Estado venezolano, cuya situación en materia política política, social y jurídica lo hace susceptible de ser objeto de la aplicación de los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, corriendo el riesgo de ser suspendido como miembro de la misma Organización.

Palabras clave: Organización de Estados Americanos, derechos humanos, democracia.

*Recibido: 27/02/2018 Aceptado: 05/04/2018

Este artículo forma parte del Trabajo Especial de Grado titulado “Análisis de los principios de democracia y respeto de los derechos humanos como requisitos para la permanencia del Estado Venezolano en la Organización de los Estados Americanos”, presentado en la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.

**Abogado. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo Venezuela.

***Abogada. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: info@uru.edu